

CAFÉ CORUSCANTE:

escrita, arte e pesquisa em uma experiência dialógica no Ensino de Ciências e Educação Matemática

José Joelson Pimentel de Almeida
Campina Grande, PB
jjmat@servidor.uepb.edu.br

Resumo: Este relato de experiência apresenta a prática formativa Café Coruscante, realizada na disciplina “Gêneros do Discurso na Pesquisa e na Sala de Aula de Ciências e Matemática”, voltada a estudantes de mestrado e doutorado no âmbito do PPGCEM-UEPB (2025.1). A atividade envolve rigor acadêmico, sensibilidade estética e produção discursiva, promovendo interlocuções entre diferentes gêneros e saberes no contexto da formação de pesquisadores e utilização em sala de aula. Fundamentado na concepção dialógica da linguagem e na análise crítica do discurso, o texto descreve a proposta, analisa os materiais produzidos e reflete sobre os significados elaborados pelos participantes. Assim, o Café Coruscante se apresenta como uma prática que pensa, e repensa, a escrita acadêmica e os processos de autoria, dando lugar à pluralidade de vozes e experiências, contribuindo para uma formação ética, crítica e sensível em Ensino de Ciências e Educação Matemática.

Palavras-chave: Gêneros do discurso; Formação docente; Linguagem e educação; Educação Matemática; Ensino de Ciências.

1. Introdução

Ao longo de seu desenvolvimento como campo de pesquisa, a Educação Matemática vai firmando também o reconhecimento de que a linguagem e os processos discursivos desempenham papel central na constituição dos sujeitos, principalmente a partir da mediação do conhecimento. As práticas de leitura e escrita, inclusive nos processos formativos em Educação Matemática, quando compreendidas em seu caráter social e ideológico, podem contribuir decisivamente para tensionar modelos tradicionais de ensino, muitas vezes marcados por práticas tecnicistas, silenciamento de vozes e, quase sempre, pela fragmentação de saberes.

Pensando nos significados dessas afirmações, é que propomos o *Café Coruscante*, uma experiência formativa que envolve, simultaneamente, ciência, arte e educação por meio da linguagem. Realizado como parte da disciplina “Gêneros do Discurso na Pesquisa e na Sala de Aula de Ciências e Matemática”, oferecida a alunos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática

(PPGCEM) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), o evento se estabelece como um espaço de escrita e partilha, onde são exíguas as fronteiras entre o acadêmico, o estético e o ético. Reunindo todos em uma atmosfera de escuta, presença, guloseimas e um bom café, o *Café Coruscante* se apresenta como mais uma boa oportunidade para discussões saudáveis acerca dos projetos de pesquisa de cada um dos participantes.

Neste relato, narramos a concepção e realização do *Café Coruscante*, bem como os textos produzidos pelos participantes para a ocasião, analisando-os à luz de referenciais do Círculo de Bakhtin, da análise crítica do discurso e de epistemologias que envolvem linguagem, subjetividade e formação. Nosso interesse e objetivo no relato é compreender e apresentar como se constroem gestos autorais e os posicionamentos éticos em uma experiência pedagógica que recusa a neutralidade das ciências e da educação, considerando-se a multiplicidade de ideias presentes em uma sala de aula de pós-graduação, especialmente no contexto das pesquisas e práticas que se constroem no campo do Ensino de Ciências e Educação Matemática.

2. Referencial Teórico

A atividade *Café Coruscante* tem, dentre seus fundamentos teóricos, a concepção dialógica da linguagem proposta pelo Círculo de Bakhtin, a partir da qual compreendemos que todo enunciado é fruto de uma relação social em um contexto situado, permeado por valores, ideologias e vozes. A linguagem, em Bakhtin (2003), é um campo de luta, interação e disputa de interpretações. A partir de Almeida e Rodrigues (2024), estendemos essa discussão para Educação Matemática, área em que essa concepção tem sido cada vez mais mobilizada para pensar o ensino e a formação docente como práticas discursivas historicamente situadas.

Baseando-nos em Brait e Melo (2007) e no próprio Bakhtin (2003), autores que contribuem para compreendermos a noção de enunciado como unidade de comunicação, podemos compreender os textos do *Café Coruscante* como gestos autorais diretamente relacionados a situações concretas em contextos formativos. O aporte dessas autores (Brait e Melo, 2007) nos permite uma análise da produção como enunciados complexos, também envolvendo as dimensões ética, estética e política, como discutidas por Rios (2011).

Outro importante aporte advém da análise crítica do discurso (ACD) (Fairclough,

2001), retomada no campo da Educação Matemática por Sousa (2024) e Guimarães (2023), a qual nos permite coordenar as vertentes textual, discursiva e social dos enunciados. Por essa abordagem é possível compreender a composição textual dos participantes como práticas sociais que reproduzem e consideram as relações de poder, saber e identidade, especialmente no contexto da pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática.

A literatura específica da Educação Matemática também dialoga com esses referenciais ao enfatizar o papel da linguagem no desenvolvimento dos saberes profissionais docentes e das práticas discursivas que são próprias do próprio saber matemático. A escrita e a oralidade, quando compreendidas como práticas formativas, podem promover deslocamentos epistemológicos, éticos e estéticos na formação de professores. Os textos produzidos no Café Coruscante mobilizam gêneros discursivos diversos, tais como científicos, autobiográficos, poéticos e políticos, em consonância com as discussões contemporâneas sobre letramentos acadêmicos e a multiplicidade de vozes no desenvolvimento da prática docente.

Esses referenciais dialogam diretamente com a proposta do Café Coruscante ao reconhecer o papel da linguagem como espaço de criação, disputa e autoria. Trata-se, assim, de compreender a atividade como um evento discursivo híbrido, que chama a atenção de diferentes vozes e saberes nos fazeres de uma prática formativa crítica, sensível e situada, e ancorada nas questões que permeiam o ensino e a pesquisa em Educação Matemática.

A partir de Almeida e Rodrigues (2024), compreendemos que práticas formativas como o Café Coruscante se inscrevem em uma epistemologia da experiência, na qual os saberes devem ser tomados como enunciados situados, atravessados por vivências e afetos em seus percursos.

Sob essa perspectiva, também de Almeida e Rodrigues (2024), os textos produzidos pelos estudantes durante o Café Coruscante, adiante descritos, podem ser compreendidos como formas de concretização enunciativa que envolvem vários aspectos de seus projetos.

3. Metodologia e contexto formativo

O *Café Coruscante* é uma atividade que estamos desenvolvendo há três anos em

distintas disciplinas, tanto na graduação (Licenciatura em Matemática) quanto na pós-graduação (Mestrado e Doutorados oferecidos pelo PPGECEM). A edição que ora relatamos foi realizada no semestre 2025.1, ocorrida na disciplina *Gêneros do Discurso na Pesquisa e na Sala de Aula de Ciências e Matemática*, ofertada no âmbito do PPGECEM–UEPB.

A proposta surgiu do desejo de criar um espaço em que a produção acadêmica pudesse emergir em diálogo com o sensível, o artístico, o cotidiano. A estrutura do Café é simples, mas com um grande potencial: cada participante, inclusive o professor, prepara um pequeno texto autoral e o apresenta em uma aula em que, além da produção textual, há café e guloseimas, além de escuta e conversa. Nesta feita, foi solicitado a cada um que produzisse um cartão postal com a seguinte composição:

Frente: reprodução de uma fotografia, pintura, música, poesia ou de qualquer outra linguagem artística, obra sua ou de outrem. Verso: um trecho qualquer de seu projeto de pesquisa, dissertação ou tese, em que haja ou possa ser feito um entrelaçamento com a arte da frente do cartão. Esse excerto pode ser de sua autoria ou de algum autor de seu referencial ou, ainda, de um dos participantes da pesquisa. Para esta atividade há que se ter certa dose de criatividade. A relação entre a frente e o verso deve ser justificada para a turma no dia do *Café Coruscante*, utilizando o seu referencial teórico (ou metodológico). (Enunciado da atividade)

Além disso, os alunos são orientados a levar cópias impressas de seus cartões (tamanho 10 x 15cm), para que todos recebam e, conforme puderem, café e guloseimas.

A turma do encontro relatado era composta por treze estudantes: sete doutorandos, quatro mestrados e dois alunos especiais (já mestres). Em termos de áreas temáticas de seus projetos de pesquisa, oito eram da Educação Matemática, três da Educação Química, um do Ensino de Física e um da Educação Biológica. Dado esse quantitativo, foram compostos quatorze cartões (contabilizando o do professor).

A produção do professor, autor deste relato, ora intitulada *Brochura coruscante* (Figura 1), reuniu fragmentos poéticos, citações filosóficas e intervenções gráficas que buscavam expressar, estética e eticamente, o espírito da proposta, em uma composição que pode ser classificada como um enunciado híbrido, performático e polifônico.

Essa brochura foi entregue aos discentes em um envelope como convite e como desafio, instaurando o tom discursivo e afetivo do Café. Cada um dos alunos recebeu um desses envelopes, personalizado, contendo: o cartão em si, frente e verso, com frase de Clarice Lispector e a arte produzida para o Café; uma carta; fotografias de todos os

participantes; a gravura *Doze girassóis numa jarra*, de Van Gogh; uma bricolagem com trechos retirados dos textos produzidos pelos alunos ao longo das aulas anteriores; excertos de *Os miseráveis*, de Victor Hugo, contendo a palavra *coruscante*. Foi, desta forma, uma composição que envolveu toda a turma e, ao mesmo tempo, personalizada para cada um dos discentes.

Figura 1.
1.
Composição da brochura entregue pelo professor

No encontro, como planejado, os cartões foram entregues e apresentados, um a um. Houve uma partilha de café, guloseimas, arte e sensibilidade, em um misto de apresentações sensíveis e plurais. Os textos dos alunos revelaram uma impressionante diversidade de vozes, estilos e perspectivas. As temáticas abordadas, como previsto, estavam diretamente ligadas aos projetos de pesquisa, mas, por estabelecer relação com as artes, foram regadas com a humanidade que carregamos, a qual nos permite (ou aflora) certa dose de emoção.

4. Análise dos textos e significados gerados

Os cartões apresentados no Café Coruscante, relacionando arte, literatura e os projetos de pesquisa, revelaram uma composição de vozes que, embora distintas, por serem distintos os repertórios de leitura, as experiências formativas e os percursos de vida de seus autores (Almeida, 2018), compartilham o gesto comum de entrelaçar ciência e humanidade.

Como dissemos anteriormente, cada aluno imprimiu um número de cartões postais suficiente para todos os colegas e para o professor. Assim, cada participante saiu com treze cartões, além do seu próprio. Esses cartões, entregues e lidos naquele encontro, apresentavam imagens que evocavam memórias, afetos, inquietações e posicionamentos. Na composição da frente dos cartões, sete alunos optaram por imagens geradas por inteligência artificial (IA). Para tanto, forneceram à IA comandos específicos baseados nos temas de seus projetos de pesquisa, permitindo que a visualidade emergisse como desdobramento simbólico do que investigam.

Além das imagens geradas por IA, houve também composições diversas, abaixo descritas:

- uma aluna utilizou uma fotografia de si mesma, registrada durante uma atividade de campo, sugerindo, na imagem, o envolvimento corpóreo com o objeto de sua investigação;
- outra escolheu uma fotografia de guarda-chuvas coloridos, suspensos no teto de um restaurante de comida oriental. Essa imagem foi justificada em sua relação metafórica com o projeto de pesquisa e com aspectos de sua vida pessoal;
- uma terceira recorreu à gravura “Menino com pão”, de Cândido Portinari (1947), inscrevendo no cartão as tensões entre os sujeitos de sua pesquisa (mineradores) e os seus patrões;
- um aluno selecionou a célebre pintura “A noite estrelada”, de Vincent van Gogh (1889), como imagem da inquietação e do sonho que atravessam sua trajetória;

- outro aluno, Uriel¹, optou por uma obra da artista Pamela Kasman, na qual se vê um livro de capa dura com suas páginas recortadas em forma de cavidade (Figura 2);
- por fim, uma aluna elaborou um mosaico com as capas de seus próprios *slides*, construídos para apresentações *gamificadas* no *PowerPoint*, em atividades voltadas ao uso de objetos virtuais de aprendizagem.

No verso dos cartões, a composição autoral se materializou com uma maior intensidade, por meio de uma escrita que estabelece nexos, costuras e contrapontos entre a arte escolhida e o projeto de pesquisa em andamento. Tais fragmentos ocorreram em formas as mais diversas, compondo uma polifonia que pode ser analisada tanto do ponto de vista do projeto individual do compositor quanto das diversas vozes presentes na sala. À luz do referencial bakhtiniano e da análise crítica do discurso, os versos aparecem como enunciados responsivos e posicionados, que, conforme discutimos ao longo das aulas, são atravessados por valores e ideologias.

Figura 2. Cartão apresentado por Uriel, utilizando obra da artista Pamela Kasman

¹Em virtude de autorização expressa e compromisso firmado com os participantes, que são alunos de mestrado e doutorado, optamos por utilizar seus primeiros nomes.

- Um aluno, Alex, apresentou um pequeno chamado com um *QR Code* que dava acesso ao texto “Murar o Medo”, de Mia Couto (2011), deslocando a leitura para um ambiente digital e compartilhado;
- Uma aluna fez uma composição com um texto seu e um excerto de Rios (2011), discutido em aula, no qual a autora convida ao respeito à pluralidade no relacionamento com o outro, gesto que evidencia a apropriação teórica e a atitude ético-política da pesquisadora;
- Cinco alunos reservaram o espaço unicamente para o endereçamento, compondo o anverso com imagem e texto referentes a seus projetos;
- Quatro alunos dividiram o verso em duas colunas, uma com textos de sua autoria, outra com espaço para endereçamento. Uma dessas alunas escolheu a música “Bandolins”, de Oswaldo Montenegro (1979), entrelaçando sua intenção de pesquisa com o lirismo da canção;
- Um aluno transcreveu o poema “As lições de R.Q.”, de Manoel de Barros (1996), compondo seu cartão como um enunciado de resistência poética diante da aridez técnica que por vezes marca a produção acadêmica.

É preciso lembrar que, na apresentação, eles firmaram o compromisso com a escrita acadêmica em relação aos seus projetos de pesquisa.

Esses versos dos cartões, analisados à luz da concepção dialógica da linguagem, além de ilustrar os projetos em andamento, revelam e dialogam com sentimentos, responsabilidades assumidas, com uma postura que se espera dos pesquisadores em níveis de mestrado e doutorado.

Um exemplo dessa tessitura discursiva pode ser encontrado no cartão de Alex, doutorando em Ensino de Ciências e Educação Matemática, cujo projeto se inscreve na área da Educação Matemática. Em seu verso, ele optou por escrever uma carta, endereçada a um(a) “amigo(a), transformador(a) social”, conforme transcrição abaixo:

Campina Grande - PB, 20 de maio de 2025

Para meu (minha) querido(a) amigo(a), transformador(a) social,

Quero te convidar a romper com os muros do medo, a promover uma educação que não reproduza desigualdades, mas que as combata com consciência, empatia, justiça social e coragem. Lembra-nos que a insegurança social verdadeira não vem dos "outros" ou do "desconhecido", mas das condições de exclusão e opressão que negam direitos fundamentais, como o direito à aprendizagem digna

e plena. Pra uma melhor compreensão da mensagem, acesse através do QR code a mensagem completa.

Abraços fraternos

O texto de Alex, ao optar pela forma epistolar, envolve uma enunciação responsiva em tom intimista, convocando o interlocutor a um engajamento ético com as transformações sociais. Ao mobilizar um poema de Mia Couto como enunciado complementar, constrói possibilidades de atuação em sua pesquisa que envolve um estudo sobre o ensino de geometria no Estado de Pernambuco. Trata-se de um gesto autoral que se inscreve no ambiente acadêmico da pós-graduação como um ato de linguagem comprometido com a escola pública e com a formação de professores de Matemática, a partir de uma Matemática e de práticas de pesquisas que consideram os sujeitos, sobretudo, em sua humanidade.

O gesto de Alex, como dos demais participantes, vai ao encontro do que estudamos a partir de Brait e Melo (2007) acerca de enunciação e responsividade, pois se trata de dizeres referentes a diferentes contextos de pesquisa, muitas vezes deslocando-os, tensionando-os, reescrevendo-os, envolvidos em vivências, compromissos e formas de ver o mundo. Vimos, assim, que os cartões do Café Coruscante poderiam ser lidos como uma espécie de cartografia afetiva dos projetos em curso, enquanto desenhos discursivos carregados de intenções e desejos de transformação nas instituições onde os diferentes sujeitos atuam.

Dentre tantos textos, destacamos um excerto da carta que acompanhou a Brochura coruscante, entregue aos alunos como convite para a atividade: “É um momento de confraternização, onde, saboreando o café, reconheceremos a humanidade que nos une e, principalmente, onde ideias coruscantes poderão emergir em nossas mentes”.

Ao lado dos girassóis de Van Gogh e da denúncia poética de Victor Hugo, estavam os cartões dos alunos, seus próprios girassóis discursivos, suas denúncias possíveis, suas utopias e angústias em forma de imagem e palavra.

5. Considerações finais

O Café Coruscante, como atividade formativa e performativa, nos revelou um espaço de invenção no interior da formação discente em nível de pós-graduação. Longe de

ser apenas uma estratégia didática, o evento pode ser visto como interação comunicativa em que diferentes enunciados se concretizaram em busca da efetivação dos projetos de pesquisa. Ao reunir ciência, arte, café e palavra, esta atividade se instaurou como um espaço de alteridade, onde a autoria foi ensaiada e exercitada em busca da melhor forma para textos futuros. Referimo-nos a textos acadêmicos de uma forma geral, inclusive teses e dissertações.

A análise dos textos produzidos pelos alunos, especialmente em sua forma híbrida de cartão-postal, nos permitiu reconhecer gestos de autoria que mobilizaram repertórios diversos, sempre envolvendo os caminhos formativos de seus compositores. As escolhas de imagens, os jogos intertextuais, os recursos estilísticos e as referências poéticas, além de refletir os projetos em andamento, revelaram modos singulares de abordar seus objetivos de pesquisa envolvendo a linguagem de cada uma das áreas de formação.

Essas produções, como enunciados concretos, evidenciaram uma epistemologia da experiência em que os saberes matemáticos e das ciências se construíram a partir da associação entre vivência, linguagem e intencionalidade formativa (Almeida e Rodrigues, 2024).

Em consonância com a concepção bakhtiniana de discurso e com aportes da análise crítica do discurso, tais enunciados demonstraram que a escrita acadêmica não precisa ser sinônimo de silenciamento estético, pois sempre carrega as marcas da vida, além das dúvidas próprias de um caminhar acadêmico.

Por fim, o Café Coruscante permite evidenciar que a formação de pesquisadores em Educação Matemática, bem como no Ensino de Ciências, pode se beneficiar imensamente de práticas que valorizem o entrelaçamento entre o ético, o estético e o político. Ao coordenar diferentes gêneros do discurso, ao valorizar a autoria e ao pôr em jogo o lugar da ciência na sociedade, a atividade nos oferece pistas sobre como formar sujeitos que pesquisam, a partir de seus locais de atuação, dispondo-se a transformá-lo com sensibilidade e coragem, exercendo o seu compromisso ético e político frente aos desafios, principalmente, em contextos envolvendo instituições públicas.

Referências

ALMEIDA, José Joelson P. *Gêneros do discurso como forma de produção de significados*

em aulas de matemática. São Paulo/ Campina Grande, PB: Livraria da Física/ Eduepb, 2016.

ALMEIDA, José Joelson P.; RODRIGUES, Grygena dos S. T. Contexto e concretização de enunciados: implicações para produção acadêmica em educação matemática. *REAMEC – Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática*, Cuiabá, v. 12, p. e24088, 2024. DOI: 10.26571/reamec.v12.18621. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec/article/view/18621>. Acesso em: 3 jul. 2025.

BAKHTIN, Mikhail. *Estética da criação verbal*. Trad. Paulo Bezerra. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

BRAIT, Beth; MELO, Rosineide. Enunciado/ enunciado concreto/ enunciação. In: B. BRAIT (Org.). *Bakhtin: Conceitos-chave*. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2007. p.61-78.

RIOS, Terezinha A. *Ética e competência*. 20. ed. São Paulo, Cortez: 2011.

FAIRCLOUGH, Norman; AGUIAR, Maycon Silva. Análise Crítica do Discurso como raciocínio dialético: crítica, explanação e ação. *Policromias – Revista de Estudos do discurso, imagem e som*, 2019. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/policromias/article/view/29970>. Acesso em: 12 jun. 2025.

GUIMARÃES, Mozart Edson L. *Questionamento de paradigmas pedagógicos: uma possibilidade de sujeitos que lecionam matemática como intelectuais orgânicos*. Campina Grande: PPGECEM-UEPB, 2023. [Tese de doutorado] Disponível em: <http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4896#preview-link0> Acesso em 26 jun 2025.

SOUSA, Ivan B. *Educação financeira crítica: um olhar em desfavor ao neoliberalismo e políticas mercadológicas*. Campina Grande, PB: PPGECEM-UEPB, 2024. [Tese de Doutorado] Disponível em: <https://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5146> Acesso em 2 jul 2025.